

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xudoynazarova Mahbuba Isoqovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY KO'RINISHLARI TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY